

Evaluación del efecto de la Sequía en humedales de Corrientes: el caso de la Laguna Iberá

Alercia David, Buntalyk Gabriela, Burlaka Matías, Farías Celina, Lenardón Michelle

Instituto de Altos Estudios Espaciales "Mario Gulich" (CONAE-UNC).

Resumen

El presente trabajo evalúa el impacto de la sequía ocurrida entre los años 2019 y 2023 en la Laguna Iberá, un sitio Ramsar ubicado en la provincia de Corrientes, Argentina, y que forma parte de Los Esteros del Iberá, el humedal más importante del país. Utilizando herramientas geomáticas, se realizó un cálculo del índice NDVI para detectar y analizar cambios en la cobertura vegetal y la disponibilidad hídrica a lo largo del periodo de estudio. Los resultados muestran que la sequía afectó severamente la vegetación del área, con un deterioro progresivo observado particularmente en los años 2022 y 2023, considerados los más críticos. Este fenómeno se reflejó en la disminución de áreas con vegetación sana, un aumento de vegetación seca y la presencia de algas superficiales dentro del cuerpo lacustre. Este análisis refleja la vulnerabilidad del ecosistema a fenómenos de sequía extrema, subrayando la necesidad de estrategias de manejo adaptativo para mitigar posibles impactos, que pueden verse

altamente favorecidas por la implementación de análisis con herramientas geomáticas.

Palabras clave: *Sequía, Laguna Iberá, NDVI, teledetección.*

Introducción

La Laguna Iberá, situada en la provincia de Corrientes, Argentina, forma parte del sistema de humedales más importante del país, los Esteros del Iberá, y uno de los más extensos de Sudamérica (Figura 1). Geomorfológicamente, el área de estudio se encuentra influenciada por el abanico aluvial del río Paraná. Las reducidas pendientes y las dificultades para el drenado de las aguas pluviométricas hacen que toda el área sea anegadiza, con esteros y cañadas, y lentos escurrimientos, como principales rasgos distintivos (Contreras, et al, 2020).

Este ecosistema, designado como sitio Ramsar debido a su relevancia internacional, alberga una rica biodiversidad y actúa como un reservorio clave de agua dulce para la región (Botana y Pohl Schnake, 2011). Sin embargo, los efectos combinados de la sequía y el

Figura 1. Ubicación del área de estudio. Mapas base OpenStreetMap (OSM).

cambio climático están poniendo en riesgo su equilibrio ecológico.

Entre los años 2020 y 2023, el noreste argentino experimentó una de las sequías más severas registradas desde 1995, caracterizada por un déficit hídrico significativo, con marcados efectos sobre la vegetación y los cuerpos de agua de la región (La Nación, 2023; Yanotka et al 2022). Estas condiciones han afectado particularmente a la Laguna Iberá (Figura 2), aledaña a la localidad Colonia Carlos Pellegrini, considerando los registros de la estación de monitoreo N° 3826 perteneciente a la Red Hidrológica del Sistema Nacional de Información Hídrica (SNIH). Esta situación ha producido alteraciones en la

comunidad vegetal y en la disponibilidad de agua superficial, lo que refleja la creciente vulnerabilidad de los humedales frente a fenómenos extremos (Contreras et al., 2020).

Figura 2. Valores de precipitación en mm (azul) y altura de la laguna en cm(celeste) entre 2019 y 2023.

La estacionalidad del clima caracteriza a esta región de sabanas subtropicales. La estación seca comienza a mediados de abril y se extiende hasta mediados de septiembre, la estación húmeda, con un notorio aumento de precipitaciones, se extiende de octubre a abril (Figura 3).

Figura 3: climograma de Colonia Carlos Pellegrini. Tomado de: Yanotka, 2022.

Los índices espectrales, como el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) son herramientas valiosas para analizar cambios en la cobertura vegetal y la disponibilidad hídrica en grandes escalas. Estas métricas permiten evaluar las respuestas de los ecosistemas a eventos extremos, como sequías prolongadas, y entender mejor las dinámicas ambientales (Huete et al., 2002; Jiang et al., 2021). En particular, el NDVI ha sido ampliamente utilizado para monitorear la salud de la vegetación (Yanotka et al 2022).

El presente estudio tiene como objetivo evaluar los efectos de la sequía en la Laguna Iberá mediante el análisis de índices NDVI durante el período 2019-2023. A través de esta evaluación, se busca comprender las dinámicas ecológicas y los cambios en la cobertura vegetal y el balance hídrico, proporcionando una base para futuras estrategias de manejo y conservación de este valioso ecosistema.

Materiales y métodos

Se utilizaron imágenes satelitales Sentinel 2 L2A obtenidas de Copernicus Browser (ESA), correspondientes a los meses de enero y junio de cada uno de los años considerados. Enero es el cenit de la "recuperación" tras la estación seca, y junio representa los primeros impactos de la sequía estacional. El análisis temporal se extiende desde enero 2019 a julio de 2023.

Índice Diferencial de Vegetación Normalizado (NDVI)

El NDVI (*Normalized Difference Vegetation Index*, por sus siglas en inglés NDVI) es un indicador que permite monitorear cambios estacionales e interanuales tanto en la actividad como en el crecimiento de la vegetación. Se define como la diferencia entre las reflectancias medidas en el rojo y en el infrarrojo cercano normalizada por

la suma de ambas (Robolli et al. 2022). El NDVI se calculó utilizando las bandas B4 (rojo) y B8 (infrarrojo cercano). Con base en la distribución de frecuencias de la variable NDVI para el mes de enero de 2023, que se tomó arbitrariamente como punto de referencia, se elaboró una clasificación de los valores del índice coincidentes con los picos y puntos de inflexión de la distribución. Dicha clasificación fue luego utilizada para todos los productos (Figura 4).

Figura 4: histograma de NDVI de enero 2023.

A partir de dicho análisis, se procedió a calcular las áreas ocupadas por cada clase. Adicionalmente, por fotointerpretación, se asoció cada una de las clases con una cobertura vegetal (tabla I).

Tabla 1. Clases asignadas a cada intervalo de valores de NDVI seleccionado.

Clase	Valores	Interpretación en tierra	Interpretación en agua
1	-1 a 0	N/A	Agua
2	0 a 0.4	Agroforestal labrado o fuera de periodo de cultivo/ pastizal seco	Vegetación palustre y/o flotante. Bloom algal
3	0.4 a 0.6	Pastizal verde, agroforestal cultivado	N/A
4	0.6 a 1	Sabana inundable/ bosque	N/A

Resultados

A partir del cálculo del índice NDVI, se generaron diez mapas del área de estudio, correspondientes a los meses de junio y enero entre los años 2019 y 2023 (Figura 5). En 2019, se observa una clara estacionalidad en los patrones de NDVI. Durante enero, predominan los valores de NDVI correspondientes a la clase 4 alrededor de la laguna, reflejando una vegetación densa y saludable, típica de la temporada húmeda. En contraste, en junio, el índice adquiere valores entre 0.4 y 0.6, con extensas áreas en tierra asignadas a la clase 2 (pastizal seco) (Figura 5 lb).

Durante el 2020, se observó una

notable recuperación de la vegetación en el área, con una mayor superficie cubierta por la clase 4. Esta tendencia se mantiene durante el 2021, cambiando abruptamente en enero de 2022, donde el porcentaje de área cubierta por la clase 4 se ve drásticamente reducido (Figura 5 IV a). En este último año, las áreas cubiertas por la clase 3 aumentan, principalmente abarcando el sector sureste del área de estudio, en los alrededores de Carlos Pellegrini. La clase 1, asimilable al agua, se mantiene constante durante el periodo 2019-2022 y muestra una caída en 2023.

Puntualmente, en la imagen correspondiente a enero de 2022, toda el área agrícola al sur-suroeste de la laguna se encuentra caracterizada por dichos valores de NDVI a excepción del cauce que conecta con la laguna, que presenta índices correspondientes a vegetación sana en su lecho (Figura 5 IV.a). La misma tendencia observada en el año 2022 se mantiene en el 2023, donde las áreas cubiertas con valores bajos de NDVI se mantienen relativamente constantes.

Por otro lado, resulta interesante notar que en junio de 2020, enero de 2021 y junio de 2023 se identificaron valores de NDVI entre 0 y 0.4 (clase 2) dentro del cuerpo lacustre (Figura 5 I.b, II.b y V.b). Mientras que en el primer caso estos valores se identifican en el borde norte del cuerpo de agua, en las dos fechas

siguientes dichas variaciones en el índice se encuentran acentuadas en el centro de la laguna.

A partir del cálculo de las superficies afectadas por cada clase de NDVI definida (Figura 6), es posible notar un claro aumento de las áreas con vegetación sana durante los años 2020 y 2021, seguido de una disminución de la misma y aumento de cuerpos algales y vegetación seca (más afectada por el déficit de agua) para los años 2022 y 2023.

Figura 6. Variación de las áreas caracterizadas por cada intervalo de valores de NDVI.

Discusión y conclusiones

En términos generales, la comparación interanual revela un deterioro progresivo de cobertura de la clase 4, asociada con la vegetación "propia" de los esteros: sabanas anegables y bosques en galería. Esto podría atribuirse al agravamiento de las estaciones secas debido a la sequía 2020-2023. La disminución de áreas con NDVI alto tanto en las temporadas húmedas

como en las secas, pone de manifiesto la creciente vulnerabilidad de este ecosistema y su dependencia al agua. Los años 2022 y 2023 emergen como los más críticos, con una cobertura vegetal severamente comprometida.

Durante los años 2020 y 2021, se observó una recuperación parcial de la vegetación en respuesta a condiciones hidrológicas menos restrictivas. Sin embargo, la situación cambió drásticamente en 2022 y 2023, con un marcado deterioro y reemplazo en la vegetación de la zona.

La aparición de la clase 2 dentro de la laguna es coincidente con momentos de somerización de la laguna, lo que podría estar relacionado con episodios de crecimiento de vegetación palustre o flotante (por ejemplo, camalotes) o floraciones algales favorecidas por la mayor disponibilidad relativa de nutrientes en la columna de agua y la menor profundidad, lo que podría permitir la germinación y el desarrollo de plantas de bancos de semillas que pudieran estar en el fondo.

Agradecimientos

Agradecemos enormemente a todo el equipo de Educación a Distancia del Instituto Gulich, por la paciencia y la guía durante todo este transcurso formativo.

Referencias bibliográficas

- Botana, M. I., & Pohl Schnake, V. (2011). Conflictos ambientales en los Esteros del Iberá: El caso de la pérdida de humedales generada por la producción arrocerá. *Revista Geográfica de América Central*, 2(), 1-12.
- Contreras, F. I., Ferrelli, F., & Piccolo, M. C. (2020). Impactos de eventos secos y lluviosos sobre cuerpos de agua periurbanos subtropicales: Aporte al ordenamiento del espacio urbano de Corrientes (Argentina). *Finisterra*, 55(114), 3- 22. <https://doi.org/10.18055/Finis19436>
- Huete, A., Didan, K., Miura, T., et al. (2002). Overview of the radiometric and biophysical performance of the MODIS vegetation indices. *Remote Sensing of Environment*, 83(1-2), 195-213.
- Jiang, Z., Huete, A. R., Didan, K., & Miura, T. (2021). Modifications of the Enhanced Vegetation Index (EVI) to correct for canopy influences and improve performance over dense vegetation. *Remote Sensing of Environment*, 187, 13-29.
- La Nación. (2023, febrero 2). Por la sequía, Corrientes perdió un tercio del agua en tres años. *La Nación*. <https://www.lanacion.com.ar/economia/campo/por-la-sequia-corrientes-perdio-un-tercio-del-agua-en-tres-anos-nid02022023/>
- Robolli, M. Tauro, C. compagnucci, M. & Equipo de Educación a Distancia Mario Gulich. (2022) [2024]. Unidad 4: Extracción de información a partir de imágenes satelitales. Módulo 1: Herramientas de teledetección óptica y SAR. Diplomatura Universitaria en Geomática Aplicada. Instituto Superior de Altos Estudios Espaciales Mario Gulich. CONAE. Universidad Nacional de Córdoba.
- Yanotka, J. M. (2022). *Análisis temporal de la heterogeneidad del paisaje en el Macrosistema Iberá* (Tesis de licenciatura). Universidad Nacional del Nordeste, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura.

ANEXO I

Figura 5. Mapas de resultados del NDVI para enero (izquierda) y junio (derecha), desde 2019 a 2023.